

V Feira de Inovação e Tecnologia Baseadas no Processo de Enfermagem: experiências da disciplina Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso

LaserGuide DVE: Desenvolvimento de um Protótipo de Apoio para Nivelamento Baseado no Forame de Monro

Autores: Alecsandra Vasconcellos Abrantes¹; Iasmyn das Mercês Chaves¹; Luana Giovana Andrade de Souza¹; Maria Beatriz Fonseca Albuquerque¹; Maria Clara Carvalho de Barros¹; Mariana Cristina Pexioline Borges¹; Renally Pereira da Cunha¹ e Aline Affonso Luna²

Introdução:

A paciente K. V., foi admitida com quadro sugestivo de infecção da Derivação Ventriculo Peritoneal (DVP), apresentando exteriorização de secreção purulenta na região cervical. Devido ao risco de disseminação infecciosa e comprometimento neurológico, houve necessidade de retirada imediata e instalação de uma Derivação Ventricular Externa (DVE), dispositivo essencial para a manutenção da drenagem adequada do líquido durante o tratamento. Apesar de sua importância, trata-se de um dispositivo altamente sensível ao posicionamento. O nivelamento deve ser realizado exatamente na altura do forame de Monro, pois pequenas variações podem resultar em hipodrenagem ou hiperdrenagem. Estudos apontam que complicações relacionadas ao mau ajuste da DVE, são frequentes (TANAKA et al., 2021) e também são descritas em revisões internacionais que reforçam o impacto do nivelamento incorreto sobre o aumento de obstruções, sangramentos e falhas no controle da PIC (BERTUCCIO et al., 2023)

A escolha deste caso se deu pela relevância do manejo da DVE na prática assistencial e pela dificuldade frequentemente observada entre estudantes e profissionais de enfermagem na realização do nivelamento preciso, especialmente quando dependem exclusivamente de uma régua manual e da estimativa visual. Diante desse desafio, surgiu a proposta do desenvolvimento de um protótipo com laser acoplado ao marco zero da régua, capaz de projetar uma linha horizontal que indique o nível exato correspondente ao forame de Monro. A inovação busca aumentar a precisão, reduzir erros de mensuração e fornecer à equipe uma ferramenta de apoio para um procedimento crítico e de alto impacto na segurança do paciente.

Apresentação dos Dados:

K.V., sexo feminino, 26 anos, com histórico complexo desde a infância, incluindo mielomeningocele corrigida, hidrocefalia com dependência de Derivação Ventriculo-Peritoneal (DVP), cirurgias ortopédicas prévias e disfunções vesical e intestinal neurogênicas. Refere alergias a amoxicilina e camarão.

No dia observado, realizamos os cuidados básicos de enfermagem, incluindo higiene, exame físico geral e neurológico, controle urinário e administração dos medicamentos prescritos. A paciente encontrava-se com curativo cirúrgico neurológico em região de inserção da DVE íntegro, sem sinais de infecção local. O sistema de drenagem apresentava líquido límpido e translúcido, compatível com drenagem fisiológica. A avaliação neurológica demonstrou que a paciente respondia adequadamente aos estímulos, encontrava-se orientada, colaborativa, com pupilas isocóricas e fotorreagentes, e manteve-se hemodinamicamente estável e com bom padrão neurológico durante todo o período observado.

Diagnósticos de Enfermagem (NANDA INTERNATIONAL, 2024):	Resultados esperados (MOORHEAD et al., 2024):	Intervenções (BULECHEK et al., 2025):
Prontidão para autogestão aprimorada da saúde (00293) relacionado a interesse demonstrado pela paciente em aprender sobre sua condição clínica e engajamento no plano terapêutico, caracterizado por disposição para aprender cuidados, participação ativa durante as orientações e demonstração de comportamento colaborativo durante o cuidado.	Comportamento de Adesão - (4/5) : Realiza auto monitoração do estado de saúde; Utiliza informações respeitáveis sobre a saúde para desenvolver estratégias; Utiliza estratégias para otimizar a saúde; Realiza autoexame	Melhora da imagem corporal (5220) + Melhora de habilidades da vida (5326): Determinar se alguma mudança física recente foi incorporada à imagem corporal do paciente; Determinar as expectativas do paciente quanto à imagem corporal; Avaliar as habilidades e deficiências cognitivas, psicomotoras e afetivas do paciente; Estabelecer uma relação usando empatia, cordialidade, espontaneidade, organização, paciência e persistência
Risco de perfusão de tecido cerebral ineficaz (00201) relacionado a presença de dreno ventricular externo (DVE), risco de obstrução do sistema de drenagem, alterações da pressão intracraniana e distúrbios hidroeletrólíticos	Perfusão Tissular: Cerebral (0406) - (4/5): Pressão Intracraniana; Pressão Arterial Média; Vômitos; Nível de consciência diminuído	Controle de Volume de Líquidos e Eletrólitos (2080) + Monitoração da Pressão Intracraniana (PIC) (2590): Monitorar a pressão de perfusão cerebral; Monitorar a quantidade, a velocidade e as características de drenagem do líquido cefalorraquidiano (LCR); Monitorar manifestações de desequilíbrio eletrolítico; Manter a pressão arterial sistêmica dentro da variação especificada
Risco de Confusão Aguda (00173) relacionada a alterações neurológicas secundárias a hipodrenagem ou hiperdrenagem do DVE	Estado Cognitivo (0912) - (4/5): Estado de consciência; Orientação cognitiva; Processamento de informação; Atenção	Monitoração Neurológica (Detecção de Sinais Precoces) (2620) + Controle dos Eletrólitos (2000): Avaliar as pupilas (tamanho, simetria e reatividade à luz) para detectar assimetrias que indiquem pressão sobre o tronco encefálico; Monitorar a Pressão Arterial Média (PAM) e a Pressão de Perfusão Cerebral (PPC) para garantir a perfusão adequada do tecido cerebral; Registrar rigorosamente o volume de LCR drenado e a pressão de drenagem; Avaliar a presença de cefaleia, náuseas e vômitos, que são sintomas de alteração de PIC e podem preceder a confusão.
Risco de Desequilíbrio do Volume de Líquidos (00025) relacionado à perda de LCR pela DVE, risco de drenagem excessiva e alterações do estado neurológico.	Equilíbrio Hídrico (0601) - (3/4) : Pressão Arterial; Pressão de Pulso; Peso corporal estável; Hidratação da pele; Densidade específica de urina; Nível de consciência; Eletrólitos séricos; Débito urinário; Balanço hídrico.	Monitoração de Líquidos (4130) + Monitoração Neurológica (2620): Manter um registro preciso e rigoroso de todos os líquidos ingeridos e eliminados (incluindo o débito do LCR pela DVE) e calcular o balanço a cada 4, 6 ou 12 horas; Monitorar o estado de hidratação e os resultados laboratoriais relevantes; Manter a DVE e o transdutor/câmara de coleta no nível prescrito em relação ao ponto de referência para controlar a pressão de drenagem e evitar a perda excessiva de LCR; Manter a posição da cabeça e do pescoço em alinhamento neutro e evitar a flexão extrema do quadril, minimizando o risco de variações bruscas de drenagem.

OBS: Os resultados alcançados não puderam ser avaliados porque o acompanhamento do cuidado não teve continuidade.

Produção Técnica:

O manejo da DVE exige nivelamento preciso para evitar hiper ou hipodrenagem do LCR. O método tradicional, baseado em estimativa visual e alinhamento anatômico, gera variações entre profissionais e pode comprometer a segurança do paciente. Diante disso, propõe-se um dispositivo com laser acoplado ao ponto zero da régua, visando padronizar o nivelamento, aumentar a precisão e otimizar o tempo de ajuste.

O protótipo consiste em um módulo leve com laser de baixa potência, fixado ao marco zero na haste de suporte do DVE. Ao ser acionado, projeta uma linha horizontal no corpo do paciente, indicando visualmente o nível correspondente ao Forame de Monro. Funciona como guia auxiliar imediato, reduzindo erros de estimativa e discrepâncias entre profissionais. Durante o nivelamento, o laser projeta a referência diretamente no trago do paciente, permitindo ajuste rápido, claro e objetivo da régua, inclusive em baixa luminosidade ou em situações com limitação ergonômica. A projeção funciona como guia fixa, simplificando o procedimento e aumentando a segurança.

Além do desenvolvimento do dispositivo, elaboramos um manual técnico para explicação breve do produto e uma cartilha educativa sobre DVE, com linguagem clara e orientada, destacando a importância do Forame de Monro como marco zero para o nivelamento seguro da derivação.

A implementação envolve sensibilização da equipe com demonstrações práticas, inclusão do protótipo em treinamentos institucionais sobre DVE, teste piloto em Unidade de Terapia Intensiva, padronização do fluxo de uso e monitoramento contínuo para ajustes e futura expansão institucional.

ACESSE AQUI

Considerações Finais:

A realização deste trabalho possibilitou aos discentes ampliar o entendimento sobre a importância do nivelamento preciso da DVE e os riscos associados às falhas nesse processo, também os incentivou a exercitar a criatividade ao olhar para uma situação comum na prática assistencial e pensar em como torná-la eficiente. O estudo evidenciou como intervenções simples podem impactar diretamente a segurança do paciente e estimular melhorias no cuidado desses pacientes, bem como aos trabalhadores que podem ser beneficiados com esse produto. O desenvolvimento do protótipo com laser favoreceu a integração entre teoria e prática, fortalecendo habilidades de análise crítica, tomada de decisão e inovação. Os desafios encontrados, desde a busca por evidências até a elaboração do dispositivo, contribuíram para o amadurecimento acadêmico e para a compreensão do papel do enfermeiro na incorporação de tecnologias e na padronização de procedimentos. Assim, o trabalho e a produção técnica representam uma etapa significativa na formação, pois ampliam a visão sobre cuidado seguro, prática baseada em evidências científicas e criação de soluções inovadoras aplicáveis ao contexto hospitalar.

1 - Discente do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Escola de Enfermagem Alfredo Pinto;
2 - Docente do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Escola de Enfermagem Alfredo Pinto.

Referências:

